

Received-Makale Geliş Tarihi 30.04.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (131),869-878

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.20500569

Doç Dr. Çiğdem Dirik

<https://orcid.org/0000-0003-2618-2124>
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İzmir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02eaafc18>

Doç. Dr. Sinem Onar

<https://orcid.org/0000-0002-4343-287X>
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İzmir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02eaafc18>

Kriz Haberciliği Çerçevesinde Kahramanmaraş Okul Saldırılarının Etik Analizi An Ethical Analysis of the Kahramanmaraş School Attacks in the Context of Crisis Journalism

ÖZET

Kriz haberciliği, kriz dönemlerinde yapılan ve olağanüstü bir dönemde gerçekleştirilmesi nedeniyle de oldukça dikkat gerektiren bir haberciliktir. Kriz dönemlerinde habercilerin rolü ve yükü daha çok artmaktadır. Bireyler kriz ile ilgili haberleri medya kanalıyla almak istemektedir. Bu dönemde iki kaos bulunmaktadır. Bunlardan birisi krizin kendisinin yarattığı kaos, diğeri de medyanın yarattığı etik olmayan yayıncılık nedeniyle oluşan kaostur. Bu nedenle kriz dönemlerinde kriz sürecini yönetmek ve toplumu doğru şekilde bilgilendirmek önem arz etmektedir. Krizler normal dışı durumlar olduğu için sürecin yönetimi de zorlaşmaktadır. Böyle bir ortamda yapılacak habercilikte doğal olarak farklılaşmakta ve daha da dikkatli ve titiz çalışmayı gerektirmektedir. Krizin yarattığı paniği arttıracak nitelikli haberler, görseller hassas bir dönemden geçen toplumu daha da hassas hale getirebilmektedir. Özellikle dijital gazeteler yoluyla hız, zaman ve tık alma baskısıyla yapılan yayıncılık bazen etik sorunlara neden olabilmektedir. Haberi en hızlı bir şekilde verme bir avantaj gibi görülse bile öncelikle verdiği zararlar dikkate alınmalıdır. Haberci etik çizgiden ayrılmadan ve yapılan haberler nedeniyle yeni mağduriyetler yaratmadan dikkatli bir şekilde görevini yapmalıdır. Medya, kriz anlarında hızlı haberden önce doğru haberi vermek zorundadır. Bu çalışmanın amacı, kriz dönemlerinde önemli bir konumda olan dijital gazetelerdeki haberlerin etik analizini gerçekleştirmektir. Araştırma, Kahramanmaraş okul saldırısındaki kriz durumunda yayınlanan haberlerdeki etik ihlalleri ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Haberciliği, Dijital Gazeteler, Etik

ABSTRACT

Crisis journalism is a form of journalism practiced during times of crisis, and it requires a great deal of attention precisely because it takes place during extraordinary circumstances. During crises, the role and burden on journalists increase significantly. People want to receive news about the crisis through the media. During this period, there are two forms of chaos. One is the chaos created by the crisis itself, and the other is the chaos resulting from unethical reporting by the media. For this reason, managing the crisis process and informing the public accurately is of the utmost importance during crisis periods. Since crises are extraordinary situations, managing the process becomes more challenging. In such an environment, journalism naturally takes on a different character and requires even more careful and meticulous work. News reports and visuals that could exacerbate the panic caused by the crisis may further sensitize a society already navigating a sensitive period. Journalism conducted under the pressure of speed, time, and clickbait—particularly through digital newspapers—can sometimes lead to ethical issues. Even though delivering news as quickly as possible may seem like an advantage, the harm it causes must be considered first and foremost. Journalists must perform their duties carefully, without straying from ethical standards and without creating new victims as a result of their reporting. During crises, the media must prioritize delivering accurate news over speed. The aim of this study is to conduct an ethical analysis of news reports in digital newspapers, which play a significant role during crisis periods. The research aims to identify ethical violations in news reports published during the crisis surrounding the Kahramanmaraş school attack.

Keywords: Crisis, Crisis Journalism, Digital Newspapers, Ethics.

1. GİRİŞ

Krizler günlük yaşamda kaos yaratan, toplumu etkileyen bazen panik bazen de huzursuzluğa neden olan olağanüstü durumlardır. Toplum kriz dönemlerinde olayın konusu hakkında daha fazla bilgi almak istemekte ve medyayı daha aktif kullanmaktadır. Kriz dönemleri toplumdaki bireyler için olduğu kadar medyada çalışan haberciler açısından da zor dönemlerdir. Bir yandan krizin konusunu çarpıtmadan en doğru şekilde topluma aktarmaya çalışan haberciler, bir yandan da çok sayıda haber arasında gerçeğe ulaşmaya çalışan bireyler bulunmaktadır. Kaosun hâkim olduğu bu durumlarda kriz haberciliği gündeme gelmektedir. Normal dışı olarak nitelendirilecek bu dönemlerde ticari kaygılarla krizi fırsata çevirmeden yayıncılık yapmak ancak etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecek bir durumdur. Topluma yansıyan yanlış bilgiler korku ve kaygıya neden olarak kriz sürecinin içinden çıkılmayacak bir hal almasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu süreç habercilik anlamında iyi yönetilmeli ve etik ilkelerin rehberliğinden ayrılmamalıdır.

2. KRİZ HABERCİLİĞİ

Kriz haberciliği kriz durumlarında yapılan haberciliktir. Doğal akışa aykırı olarak gerçekleşen durumlar kriz olarak adlandırılmaktadır. “Kriz” kavramı aniden gelişen ve beklenmedik durumları barındıran, gündelik yaşamı bozan durumları nitelemektedir. Krizler; savaş, terör, saldırı, salgın hastalık, ekonomik bunalım, doğal afetler vb. şekillerde karşımıza çıkmakta ve toplumu derinden etkilemektedir (Çaplı & Taş,2010). Krizler söz konusu olduğunda akışın bozulması sürecin yönetiminin zorlaşmasına neden olmaktadır. Böyle bir ortamda yapılacak habercilikte doğal olarak farklılaşmakta ve daha da dikkatli ve titiz çalışmayı gerektirmektedir.

Kriz dönemleri toplum için ani ve risklidir. Bu dönemlerde yapılan habercilikte bu anilik ve risk durumundan payını almaktadır. İnsanların bilgilenme ihtiyacının en üst seviyede çıktığı kriz dönemleri haberin bol olduğu, okunma, izlenmelerin arttığı dönemlerdir. Bu dönemde haberi en önce verebilme ve daha fazla tık alma, rating ve tiraj kaygısı ön plana çıkabilmektedir. Gerek geleneksel medyanın gerekse sosyal medyanın krizi fırsata dönüştürme amacıyla yaptığı yayınlar etik ilkelerle ters düşebilmektedir (Demir&Balci,2019). Etik ilkelerin ihlali hem halkın doğru haber alma hakkını zedelemekte hem de habercilere olan güven sarsılmaktadır.

Kriz haberciliğinde, kamuoyunun bilgilendirilmesi konusu daha da önemli hale gelmektedir. Bireyler normal olmayan risk barındıran durumlar hakkında kaygı ve korku yaşamakta ve süreci yönetebilmek için doğru bilgiye ulaşmak istemektedirler. Bu süreçteki, korku ve panik nedeniyle bireyler medya kanalıyla kendilerine iletilen her bilgiyi anında takip etmekte hızlı haber akışı aracılığıyla bilgilenmek istemekte ve medyaya bir anlamda bağımlı hale gelebilmektedir (Coşkun, 2020). Söz edilen olağanüstü durumlarda medyanın kamuoyunu bilgilendirme işlevini doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Sadece ticari çıkarlara hizmet etmek için etik olmayan görüntülerin servis edilmesi, teyit edilmeden haber girişlerinin yapılması habercilikte hız adına sergilenen yanlış davranışlardan bazılarıdır. Haberi en hızlı bir şekilde verebilme veya habere en hızlı ulaşma bir avantaj gibi görülse bile verdiği zararlar süreci rahatlıkla dezavantaja dönüştürebilmektedir öyle ki kriz anlarında medya hızlı haberden önce doğru haberi vermek zorundadır. Ancak bu zorunluluk bazen haberciler üzerinde baskıya da neden olabilmektedir özellikle koşulların belirsizlik taşıması zaman baskısı kriz anında haberleri organize etme ve topluma verdikleri bilgilerle rehberlik etme durumunda olan habercilerde de baskı oluşturabilmektedir (Yıldırım, 2019). Habercilik normal koşullarda bile yapıldığında haberci üzerinde baskı oluşturan bir meslek iken kriz durumlarında bu durum daha da kötü hale gelebilmektedir. Bu noktada habercinin toplumu doğru bilgilendirme işlevini unutmadan, eksik yanlış bilgi vermeden mesleğini etik ilkeler çerçevesinde icra etmesi gerekmektedir. Bu dönemde gazeteci sakinlikle, kamu yararını gözeterek doğru kaynaklardan teyit edilmiş şeffaf bilgilere ulaşarak habercilik yapmalıdır. Habercinin yapacağı en küçük bir yanlış bilgilendirme toplumda korku ve kaygıyı artıracak ve kaosa neden olabilecek bir durumla karşı karşıya kalınmasına neden olacaktır. Kriz süreci habercilik anlamında çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir, bu noktada habercinin deneyimi ve bilgi birikimi süreci daha sağlıklı yönetmesine neden olacaktır. Kriz zamanlarında toplum yaşanan sorunun hassasiyeti nedeniyle daha duyarlı hale gelecek ve bu durum yönlendirilmeye müsait bir zemin hazırlayacaktır. Bilerek ya da bilmeden habercinin yapacağı hatalar toplumsal kargaşayı beraberinde getirecek ve bireylerin medyaya olan güvenini zedeleyecektir. Bu nedenle kriz haberciliği yaparken gazetecilerin etik ilkelerden vazgeçmeden hareket etmesi gerekmektedir.

3. MEDYA ve ETİK

Medya kamuoyunu bilgilendiren, bireylerde aktardığı haberlerle farkındalık oluşturabilen ve gündem yaratan bir yapıdır. Bu gündemin doğru bir şekilde inşa edilmesinin yolu da etik habercilik ilkelerinin benimsenmesinden geçmektedir. Medya ve etik kavramı oldukça tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Medyanın bir yandan yapılan yanlışları gündeme getirirken bir yandan kendisinin de kuralları çiğneyerek habercilik yapması ve etik konusunun öznesi olması durumunu da berberinde getirmektedir. Ancak toplumun haber alma kaynağı olan ve kitleleri etkileme gücüne sahip olan medyanın habercilik yaparken etik kurallara özen göstermesi gerekmektedir (Çalışır,2013).

Etik ahlaki eylem ve kuralların temellerini ve yönelinen değerleri araştıran bir alandır. Etikte temel amaç, iyiyi ve kötüyü ayırt etmek doğru ile yanlış, toplumsal sorumlulukları düşünerek hareket etmektir (Usta,2011). Medyanın etik davranışları tartışıldığında meslek etiği ve medya etiği kavramlarının da düşünülmesi gerekmektedir. Meslek etiği ile anlatılmak istenen o meslek grubunda çalışanların benimsediği ve uyguladığı ilkelerdir. Medyanın etiği ise medyada habercilik mesleğini icra eden kişilerin söz edilen ilkeler doğrultusunda hareket etmesi ve davranışlarının bu ilkeler ekseninde şekillenmesidir (Özel&Deniz,2019).

Medya etiği, medyanın, medya kullanıcıları olan okuyucu izleyici ve dinleyicilere daha iyi hizmet sunabilmek için meslek üyeleri tarafından belirlenmiş bir dizi ilke ve kuralları içermekle birlikte sadece yasal mevzuata uygunluk anlamından daha fazla anlamı olan bir kavramdır. Temel olarak medya etiği, gazetecilere uymak zorunda oldukları kurallar ve ilkeler bütünü ve neyin iyi neyin kötü olduğunu gösteren bir yol haritası olarak tanımlamak mümkündür (İrvan, 2011, Bertrand, 2004, aktaran Ceylan ,2012). Bu yol haritasının nasıl kullanılacağını orada yazan kurallara uyulup uyulmayacağını belirleyen de çoğu zaman habercinin etik konusuna nasıl yaklaştığı ve etik duruşudur. Ancak bazen ne kadar etik davranılmaya çalışılsa da mesleği icra ederken haber üretim sürecinin yoğunluğu ve zamana karşı yarış etik ihlallere neden olmaktadır. Habercilerin haber üretim sürecinde yaşadıkları engellerden bazıları haber üretimi sürecinin hızlığı, rekabet, doğru bilgiye ulaşma sürecindeki zorluklar, editoryal baskılar ve ticarileşmedir (Durgeç,2021).Bu koşullar bazen habercilerin etik ihlallerine de zemin hazırlamaktadır.

Medya birçok bilgiyi belirli bir süzgeçten geçirdikten sonra eşitlikçi ve ahlaklı bir yayıncılık anlayışını benimseyerek okuyucu, izleyici ve dinleyicilere sunulmalıdır. Toplum içinde yer alan dikkat çekilmesi gereken konuların, hak ihlallerinin ve işleyişteki bozuklukların medya tarafından gündeme getirilirken etik değerler paralelinde hareket edilmesi önem arz etmektedir (Demirel,2022). Medya etiği dünya genelinde de incelendiğinde haber kaynaklarının ve özel hayatın gizliliği, başkasının yaptığını kendine mal etmeme ve doğru haber ilkesi çerçevesinde şekillenmektedir (Katıtaş vd., 2022). Tabii ki bu ilkeler daha da genişletilebilir ülkelere ve uygulamalara göre farklılık gösterebilir ancak temel olan doğrudan yana olma ve dürüst habercilik her zaman etik ilkelerin başında yer almaktadır.

4. KRİZ HABERCİLİĞİNDE ETİK VE KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISI

Kriz hem toplumlar hem de haberciler için olağanüstü bir durumdur. Haberciler kriz dönemlerinde habercilik yaparken bir yandan merakla bekleyen kitleyi düşünerek sakin ve sorumlu yayıncılık anlayışı ile hareket etmelidir. Özellikle krizin öznesi çocuklarsa konuya daha da dikkatli yaklaşılmalıdır. Bilgilerin kişileri mağdur etmeden teyit edilerek verilmesi ve krizi yaşayanların ve bilgi sahibi olmak isteyenlerin en doğru ve sağlıklı habere ulaşmasının sağlanması habercinin temel görevidir. Mahremiyetin ön planda tutulduğu haberlerde özellikle kitleleri kaosa sürükleyecek, şiddetin altını çizerek vurgulayacak ve toplumda panik yaratacak bir habercilik yapılmamalıdır. Haberci etik çizgiden ayrılmadan ve yapılan haberler nedeniyle yeni mağduriyetler yaratmadan dikkatli bir şekilde görevini yapmalıdır.

Kriz haberciliğinde etik yaklaşıma konu olan bir olay da 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelmiştir.10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı toplumu derinden etkilemiş ve bir kaos ortamı yaratmıştır. Güvenlik ve korku nedeniyle okula gitmek istemeyen çocuklar ve çocuklarını korumak adına okula göndermek istemeyen veliler bir yandan paniğe sürüklenmiş bir yanda da okullarda güvenlik önleminin artırılması yönünde çaba sarf etmeye başlamışlardır. Medyada bu kriz ortamında bazen bu durumu daha da körükleyecek yayınlar yapmıştır. Bir yanda mağdur öğrenciler bir yanda fail bir yanda da saldırı da hayatlarını kaybedenler uzun bir süre medyanın gündeminde kalmıştır. Bu süreç tüm toplum için değerlerin, güvenlik açıklarının, aile ilişkilerinin tekrar gözden geçirilmesine neden olmuştur. Böyle bir ortamda medyanın görevi de zaten dramatik olan bir olayı daha da dramatize etmeden hak odaklı habercilik temelinde, şiddeti özendirmeden yayıncılık yapmaktır.

5. ARAŞTIRMA

5.1. Araştırmanın Metodolojisi

Araştırmada kriz haberciliği çerçevesinde Kahramanmaraş okul saldırısına ait 15 Nisan –22Nisan 2026 tarihleri aralığındaki bir haftalık süre içindeki Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü dijital gazetelerinin haber sitelerinde yer alan ve manşet olarak sunulan gün boyu yayında kalmış ana editoryal içerikler değerlendirmeye alınmıştır.

5.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma açıklayıcı ve betimleyici içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde, belirli bir konuda ya da alanda birbirinden bağımsız olarak yapılan çalışmaların derinlemesine incelenmesi gerçekleştirilir. Böylelikle söz konusu konuya ilişkin genel görüşler ve eğilimler belirlenerek sonuçların gelecekte yapılacak araştırmalara yol haritası olması beklenir (Ültay, Akyurt & Ültay., 2021). Amaca yönelik örneklemin kullanıldığı çalışmanın örneklemini 15 Nisan -22 Nisan 2026 tarihleri arasındaki Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü dijital gazetelerinin ana sayfalarındaki manşet haberler oluşturmaktadır. Söz konusu haberlere Google Search arama motoru üzerinden “Kahramanmaraş Okul Saldırısı” kelimeleri girilerek ulaşılmıştır. Söz konusu üç gazetenin örnekleme olarak alınma nedeni; üç gazetenin yayın politikalarındaki farklılığın haberlerin etik çerçevesine nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. Haberlerde etik olmayan durumlar şu kategoriler üzerinden analiz edilmiştir.

Kategoriler

1. Suçlunun Kimliğine Odaklanan Haberler
2. Mağdur Haklarının Örselendiği ve Travmanın Görselleştirildiği Haberler
3. Failin Yakınlarının Damgalandığı Haberler
4. Şiddeti Detaylandıran ve Örnek Teşkil Etme Riskine Yol Açan Haberler

5.3. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, kriz dönemlerinde önemli bir konumda olan dijital gazetelerdeki haberlerin etik analizini gerçekleştirmektir. Araştırma, Kahramanmaraş okul saldırısındaki kriz durumunda yayınlanan haberlerdeki etik ihlalleri ortaya koymayı hedeflemektedir.

5.4. Araştırmanın Bulguları

15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen okul saldırısı medya etiği açısından dört ana başlıkta incelenmektedir:

1. Suçlunun Kimliğine Odaklanan Haberler
2. Mağdur Haklarının Örselendiği ve Travmanın Görselleştirildiği Haberler
3. Failin Yakınlarının Damgalandığı Haberler
4. Şiddeti Detaylandıran ve Örnek Teşkil Etme Riskine Yol Açan Haberler

Bu kategoriler çerçevesinde Sözcü dijital gazetesi değerlendirildiğinde 15-22 Nisan 2026 tarih aralığında www.sozcu.com.tr üzerinden yayımlanan haberlerde öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

15 Nisan 2026: Son Dakika... Bir Kanlı Okul Saldırısı Daha! 5 Silah 7 Şarjörle Geldi: 9 Ölü

Sözcü bu haberde, saldırının öğle saatlerinde gerçekleştiğini ve 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin, polis başmüfettişi olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula girdiğini bildirmekte 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmaktadır. Failin olay yerinde öldüğü açıklanmakta ve detaylar verilmektedir.

15 Nisan 2026: Kahramanmaraş'ta Okula Silahlı Saldırı! 4 Ölü 20 yaralı var

Sözcü bu haberde failin babası Uğur Mersinli'nin silahlarını kullandığını vurgulamakta bu kadar korkunç bir olayın nasıl meydana geldiğini sorgulamaktadır.

17 Nisan 2026: “Saldırganın yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirmiş”

Sözcü bu haberde saldırganın babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğraflarını yayınlarken suça ve suçlulara yönelik önemli bir algı yaratmıştır.

18 Nisan 2026: Öğrenciler kurşunlara karşı birbirine siper olmuş! Kendileri küçük yürekleri büyük

Sözcü bu haberde saldırıda küçük kalplerin her birinin kahraman ve cesur olduğunu vurgulanmaktadır.

20 Nisan 2026: Sosyal medyadaki 'okul saldırısı' paylaşımları: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Sözcü bu haberde okul saldırısı paylaşımı yapan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini vurgulayarak halkı korku ve paniğe sevk eden girişimlerin sonuçsuz kalmayacağını vurgulamaktadır.

20 Nisan 2026: Saldırı sonrası gündeme gelmişti... Okul yöneticilerinin görevden alınma nedeni belli oldu

Sözcü bu haberde okul yöneticilerinin görevden alınma nedeni olarak devletin üst düzey emniyet yetkilisinin sürece müdahale ettiğinin ve okul yönetiminin görevden usulsüz uzaklaştırıldığına altını çizmektedir.

Sözcü, saldırının gerçekleştiği 15 Nisan 2026'dan itibaren internet sitesinde sürekli güncellemeler geçmiş konuyu detaylı bir şekilde işlemiştir. Failin sosyal medyadaki (Instagram ve Discord gibi platformlardaki) mesajları ve "İncel" akımına dair analizler, gazetede çok ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Haberler etik açıdan değerlendirildiğinde öne çıkan kategoriler kapsamındaki analiz şu şekildedir.

1. Suçlunun Kimliğine Odaklanan Haberler

Sözcünün failin adını (İsa Aras Mersinli), yaşını ve babasının mesleğini açıkça verdiği aşırı detaylara da çok fazla yer vermesinin failin ünlenmesine neden olduğu gözlenmektedir. Ayrıca "İncel" akımı veya sosyal medya mesajlarının detaylandırılması, bir yandan toplumu dijital tehlikelere karşı uyarırken; diğer yandan bu alt kültürlerle bir "platform" sağlama riski taşımaktadır.

2. Mağdur Haklarının Örselendiği ve Travmanın Görselleştirildiği Haberler

Sözcünün cenaze törenlerinden duygusal görüntüler paylaşması, habercilik değeri taşısa da mağdur ailelerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmektedir. Özellikle hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının ve ailelerin feryatlarının kullanılması, "duygu sömürüsü" ne yol açmaktadır.

3. Failin Yakınlarının Damgalandığı Haberler

Sözcünün babanın "polis başmüfettişi" olduğunu vurgulaması ve silahların ona ait olduğunu belirtmesi, olayın sorumluluğu açısından önemli bir bilgi olsa da; aileyi doğrudan hedef haline getirmektedir. Medya etiği açısından, suç şahsi olup aile bireylerinin hayatını tehlikeye atacak detaylardan kaçınılması gerekmektedir. Ancak burada failin yaşının küçük olması nedeniyle ailenin sorumluluklarının altı çizilmek istenmiştir.

4. Şiddeti Detaylandıran ve Örnek Teşkil Etme Riskine Yol Açan Haberler

Sözcünün "5 silah ve 7 şarjör" gibi teknik detaylara yer vermesi, bu tür olaylara meyilli kişiler için bir örnek teşkil etmekte ve şiddeti pornografik bir boyuta taşımaktadır.

Sonuç olarak; Sözcü'nün haberciliği toplumu bilgilendirme ve okullardaki zafiyet gibi bir güvenlik açığını gündeme getirme açısından başarılı olsa da failin ismini ve ideolojik arka planını aşırı vurgulaması, benzer olayları tetikleme riskini artırmaktadır. Bu tür durumlarda etik olan, faili değil, mağduru ve sistemdeki hatayı öne çıkarmaktır.

15-22 Nisan 2026 tarih aralığında www.hurriyet.com.tr üzerinden yayımlanan haberlerde öne çıkan başlıklar şu şekildedir.

15 Nisan 2026: Kahramanmaraş'ta okula saldırı: Çocukları kurtaran aşçı saldırganı nasıl etkisiz hale getirdiğini anlattı: 'Çok farklı bir çarpımış yaşandı orada'

Hürriyet bu haberde, saldırıyı "Son Dakika" olarak duyurmuş, 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin, babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle 5. sınıfların olduğu iki ayrı dersliğe girerek rastgele ateş açtığı ve bir veli tarafından nasıl etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşmıştır. Olay sonucu failin nasıl öldüğüne dair ayrıntılara yer verilmiştir.

16 Nisan 2026: Çocukları kurtaran kahraman aşçı Necmettin Bekçi konuştu

Hürriyet bu haberde, saldırının gerçekleştiği 5/E sınıfındaki Matematik öğretmeni Ayla öğretmenin, öğrencilerini korumak için mermilerin önüne atlayarak hayatını kaybettiği detayına "Yürek yakan fedakârlık" vurgusuyla verilmiştir. Aşçının çocukları nasıl kurtardığı ayrıntılarıyla verilmiştir.

16 Nisan 2026: Okulda sürekli bu kelimeyi kullanıyormuş! Kahramanmaraş saldırganını öğretmeni ve arkadaşları anlattı: Çok çarpıcı ifadeler

Hürriyet bu haberde failin takıntılı, yalnız ve her gördüğünü yapan biri olduğunu vurgulamakta bu kapsamda durumu kaçınılmaz bir sonuç olarak ele almaktadır.

18 Nisan 2026: Okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için bırakılan notlar yükleri dağladı: 'Ona selam söyleyin'

Hürriyet bu haberde, Okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için bırakılan notları paylaşarak tamamen duygusal ve dramatik görüşlerini aktarmaktadır.

18 Nisan 2026: Katliam planlarını anlattığı Arjantinli sanal arkadaşı: Ona defalarca 'yapma' dedik.

Hürriyet bu haberde, failin arkadaşlarının söylemlerine yer vermiş, İsa Aras'ın karanlık dijital geçmişine ve sanal bağlantılarıyla ilgili detaylar paylaşmıştır. Saldırı sonrası ölen İsa Aras'ın, radikal internet alt kültürleri ve yurtdışındaki arkadaş gruplarıyla kurduğu ilişkiye dikkat çekilmiştir.

18 Nisan 2026: Kahramanmaraş'taki okula saldırı ile ilgili yeni detaylar! 6. sınıf öğrencisi nasıl kurtulduklarını anlattı: 'Sınıfa girip 'yere yatın' diye bağırdı'

Hürriyet bu haberde, tanık öğrencilerin ifadelerine yer vermiş ve ortalığın kan gölüne döndüğü vurgusunu yapmıştır.

22 Nisan 2026: Kahramanmaraş Saldırısında Kaybı Olanlara Yas Danışmanı

Hürriyet bu haberde Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis edildiğine ve çocuklara psikososyal destek başlatıldığına dair bakanlık sözlerini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak Hürriyet bu süreci daha çok toplumsal bir yas penceresinden ele almıştır. Failin kimliğinden ziyade, kaybedilen hayatların yarım kalan hikâyelerine odaklanarak okuyucunun duygusal bağ kurmasını hedeflemiştir. Hayatını kaybeden çocukların hayallerini ve ailelerini ön plana çıkararak empatiyi artırmayı hedeflemiştir. Haberler etik açıdan değerlendirildiğinde öne çıkan kategoriler kapsamındaki analiz şu şekildedir.

1. Suçlunun Kimliğine Odaklanan Haberler

Hürriyetin, Failin ideolojik arka planından ziyade, onun bir suçlu çocuk ve ihmal edilmiş bir vaka olduğu imajını çizmektedir. Bu kapsamda Sözcü faili "neden yaptı?" sorusuyla merkeze alırken; Hürriyet "nasıl engellenemedi?" sorusuna ışık tutmuştur.

2. Mağdur Haklarının Örselendiği ve Travmanın Görselleştirildiği Haberler

Hürriyet mağdurları insani birer kayıp olarak sunmuş, onların odaları ve hayallerini detaylandırarak okuyucunun mağdurla duygusal özdeşim kurmasını sağlamıştır. Ayrıca çocukların fotoğraflarını açıkça kullanması mahremiyet sınırını aşmakta ve etik sınırı bozmaktadır.

3. Failin Yakınlarının Damgalandığı Haberler

Hürriyet tutuklanan anne ve babayı kurumsal kimliklerinin dışında yasal sorumlu ebeveyn ve ihmali olan suç ortakları olarak konumlandırmıştır.

4. Şiddeti Detaylandıran ve Örnek Teşkil Etme Riskine Yol Açan Haberler

Hürriyet Olaya ilişkin silah sayısı gibi teknik detayları daha yüzeysel vermiş, boş sıralar, okulun önündeki çiçekler gibi şiddetin sonucuna odaklanmış, şiddeti trajik bir dille anlatmıştır.

Sonuç olarak Hürriyet ebeveyn ihmali ve hukuki boşlukları hedef almıştır. Hürriyet faili "suçlu bir çocuk" olarak görmekte mağdurların yarım kalan hayallerine odaklanmaktadır. Hürriyetin daha çok şiddetin trajedisine yöneldiği gözlenmektedir.

15 - 22 Nisan 2026 tarih aralığında www.yenisafak.com üzerinden yayımlanan haberlerde öne çıkan başlıklar şu şekildedir.

15 Nisan 2026: “Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: Camdan atlayıp kaçtılar”

Yeni şafak bu haberde öğrencilerin çaresizliğini yaşanan durumun vahametini öğrencilerin camdan atlamasıyla verip durumun ayrıntılarına değinmiştir.

15 Nisan 2026 Kahramanmaraş'ta hangi okulda saldırı oldu, ölü ve yaralı var mı?

Yeni Şafak bu haberde okulun resmini ve velilerin perişan halini paylaşmakta failin 5 silah 7 şarjörle okula gelip saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır.

15 Nisan 2026: Kahramanmaraş'ta öğrencileri öldüren saldırganın görüntüsü ortaya çıktı

Yeni Şafak bu haberde saldırganın sınıfta ders sırasında çekilen eski bir görüntüsünü ve sergilediği garip davranışları paylaşarak tedbirsizlik vurgusu yapmış, rehberlik servislerinin önemine işaret etmiştir.

15 Nisan 2026: Okul saldırısında 'incel' detay: 14'lük cani ABD'deki katili profil resmi yapmış

Yeni Şafak bu haberde, olayı bir öğrenci saldırısından ziyade, bir terör eylemi şeklinde sunmuştur. Haberde 14 yaşındaki failin, yabancı menşeli karanlık platformlar aracılığıyla harekete geçirildiği vurgusu yapılmıştır. Saldırının Şanlıurfa'daki olayla eş zamanlı olmasına dikkat çekilerek, bunun Türkiye'nin huzurunu bozmaya yönelik koordineli bir operasyon olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır.

18 Nisan 2026: Kahramanmaraş'ta öğrenciler okul saldırısında hayatını kaybedenler için dua etti

Yeni şafak bu haberde Okul bahçesinde öğrencilerin yapılan dualara hep birlikte ölenleri uğurladığı vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak Yeni Şafak 15 Nisan 2026 Kahramanmaraş saldırısını Sözcü'nün sistem eleştirisi ve Hürriyet'in insani dram odaklı dillerinden çok farklı bir biçimde milli güvenlik, manevi boşluk ve dış kaynaklı dijital terör bakışıyla ele almıştır. Aile içi denetimsizliği ve İhmali kişisel bir hatadan çok, toplumsal bir değer kaybı olarak işlemiştir. Haberler etik açıdan değerlendirildiğinde öne çıkan kategoriler kapsamındaki analiz şu şekildedir.

1. Suçlunun Kimliğine Odaklanan Haberler

Yeni Şafak, İsa Aras Mersinli'yi bireysel bir suçlu olarak değil, Batı merkezli dijital mecraların bir piyonu olarak ele almıştır. Failin manevi boşluğa düşmüş bir figür olarak konumlandırıldığı dikkat çekmektedir. Bu durum suçu kişisel sorumluluktan çıkarmakta dış etkenler söylemiyle beyin yıkaması kapsamında normalleştirmektedir.

2. Mağdur Haklarının Örselendiği ve Travmanın Görselleştirildiği Haberler

Yeni şafak mağdurları ve özellikle hayatını kaybeden Ayla Öğretmen'i şehadet ve milli değerlerin savunucusu olarak öne çıkarmakta olup mağduriyeti manevi bir merteye olarak çerçeveye koyarak kutsallaştırmaktadır. Bu durum toplumsal teselli yaratma amacı taşımakta ve bu korkunç cinayetler ikinci plana itilmektedir.

3. Failin Yakınlarının Damgalandığı Haberler

Yeni şafak suçlunun ailesini, meslekleri ve kimlikleri üzerinden değil denetim görevini yerine getiremeyen ebeveynler üzerinden eleştirmekte diğerleri gibi devlet kurumundaki zafiyet ya da hukuki ihmal olarak değerlendirmeyip modernleşmenin getirdiği kaçınılmaz sorun olarak ele almaktadır. Bu kapsamda Yeni Şafak, tüm ebeveynlere manevi bir uyarı yapmakta toplumsal bir ders vermektedir.

4. Şiddeti Detaylandırılan ve Örnek Teşkil Etme Riskine Yol Açan Haberler

Yeni şafak, şiddeti Türkiye'ye yönelik dijital bir suikast olarak ele almakta aile denetimsizliğinin Discord gibi platformların tehlikesine açık bir toplum yarattığını vurgulamaktadır. Bu durum şiddetin kaynağını işaret edip normalleştirilmesine ve haklılaştırılmasına yol açmaktadır. Çünkü dış güçlerin operasyonu vurgusu bulunmaktadır.

Sonuç olarak Yeni Şafak toplumu belli bir manevi ve milli çatı altında birleştirmek için suçu ve şiddeti kişisel bir sorumluluktan dan ziyade, küresel bir dijital kültürün oyunu olarak kurgulamış dış güçlerin etkisine vurgu yapmıştır.

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde Kahramanmaraş okul saldırısı özelinde www.sozcu.com.tr, www.hurriyet.com.tr ve www.yenisafak.com üzerinden yapılan içerik analizi; dijital gazetelerin Türkiye tarihinin en kanlı okul saldırısını kurgulama biçimlerinin toplumsal algıyı nasıl farklı yönlere çekebileceğini

göstermektedir. Analize konu olan dijital gazetelerin üç farklı gerçeklik inşası yaptığı gözlenmektedir. Toplam haber sayılarının birbirine yakın olduğu, Hürriyet'in duygusal derinliğe, Sözcü'nün ideolojik ve siyasal eleştiriye, Yeni Şafak'ın ise sosyo-kültürel tehdit algısına ve manevi değerlere yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Sözcü sistemin ve düzenin işleyişini, Hürriyet insanın acısını, Yeni Şafak ise milli ve manevi değerlerin korunmasını öne çıkarmıştır.

Sözcü gazetesi olayı bir yönetim ve denetim zafiyeti olarak değerlendirmekte, ulusal güvenlik sorunu olarak ele almaktadır. Hürriyet gazetesi olayı toplumsal bir yas ve kahramanlık hikâyesi olarak kurgulamakta, daha çok hüznün ve empati duygusuna hitap etmektedir. Yeni Şafak gazetesi ise, olayı maneviyat ve dijital terör üzerinden işlemektedir. Hürriyet'in Sözcü'den farklı olarak insani durumlara, mağdurlara ve resmi makamların adli süreçlerine daha fazla ağırlık verdiği görülmektedir.

Yeni Şafak'ın dış güçlerin tetiklediği dijital terör vurgusu yaptığı Sözcü'nün ise "mühimmat" detayı ile toplumsal kaygı düzeyini artırdığı gözlenmektedir. Her üç gazetede de mağdur mahremiyetinin ihlal edildiği, korunmadığı görülmekte olup özellikle Hürriyet ve Sözcü'nün çocukların özel fotoğraflarını ve kişisel detaylarını açıkça paylaştığı ve duygu sömürüsüne yoğunlaştığı dikkat çekmektedir.

Gazetelerin failin ismine, profiline ve hazırlık detaylarına yer verdiği görülmekte olup bu durum örnek model olma riski taşımaktadır. Her bir durum 3 dijital gazete açısından da etik kodların ve ilkelerin ihmal edildiğini göstermektedir.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen Türkiye tarihinin en karanlık okul saldırısına ilişkin 3 dijital gazete, bu olayda "neyin olduğunu" anlatırken başarılı olsa da "nasıl anlatılması gerektiği" konusunda etik sınırları zorlamış ve birçok etik ihlal yapmıştır. www.hurriyet.com.tr de duygusal yoğunluğun azaltılması, www.sozcu.com.tr de teknik bir olay gibi verilmesi ve www.yenisafak.com de kutuplaştırıcı dilden kaçınılması benzer krizlerde toplumsal sağduyunun korunması adına daha sağlıklı bir habercilik modeli oluşturacaktır. Dijital gazetelerin analizlerini genellikle kendi editoryal bakış açılarıyla sunması bu kadar vahim bir olayı gölgede bıraktığından kendi gerçekliği içinde vermesi gerekmektedir.

Bu tür kötü ve kanlı olaylarda dijital haber akışı; sadece muhabirlerin gözlemleriyle değil, çocuk psikologları, kriz yönetimi uzmanları ve dijital güvenlik uzmanlarının denetiminden geçmiş içeriklerle desteklenmelidir. Şiddet dilinin dönüştürülmesi gerekmektedir. Haberlerde kullanılan askeri ve polisiye terimlerden kaçınılmalıdır. Olay "vahşet" veya "katliam" gibi sıfatlarla vurgulanmak yerine, nesnel ve yalın bir dille aktarılmalıdır.

Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ve kişisel bilgileri, ailelerinin rızası olsa dahi, olayın trajik etkisini artırmak için kullanılmamalıdır. Odak noktası, çocukların kimliği değil, sistemdeki güvenlik açığı olmalıdır.

Failin ismi ve görüntüsü yerine sadece adli statüsü verilmelidir. Özellikle failin "manifesto" veya "mesajları" asla detaylandırılmamalı, bu kişilere birer "anti-kahraman" statüsü kazandırılmamalıdır.

Bu tür kriz dönemlerinde medyanın bilgilendirme hakkı ile toplum sağlığını koruma arasında denge kurması önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

Ceylan, Y. (2012). Toplumsal Değerler ve Medya Etiği. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (7), 45-58.

Coşkun, M. (2020). Kriz Zamanlarında Haber Üretim Süreci, *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 12(48), 274-290.

Çalışır, G. (2013). Medya ve Etik. Celaleddin Vatandaş (Editör). *Bilim ve Ahlak*. Açılım Kitap.

Çaplı, B., Taş, O. (2010). Kriz haberciliği. (Bülent Çaplı, Hakan Tuncel (Editör) *Televizyon Haberciliğinde Etik*, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

Demir, D. H., Balcı, E. V. (2019). Kriz Haberciliği Ve Etik Sorunsalı. *Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi*, (11), 48-56.

Demirel, S. D. (2022). Medyanın Etik Sorumluluğu Bağlamında Çocuk Suçluluğu Haberleri Üzerine Bir İnceleme. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi*, 1(2), 106-136.

- Durgeç, P. Etik ve Sorumluluk Odaklı Sağlık Haberciliğinin Covid-19 Salgınında Belirginleşen İşlevi: Furkan Çelebi, Hasan Önder Sarıdoğan (Editör), *Farklı Disiplinlerden Covid-19 Çalışmaları* içinde (s32-43). Duvar Yayınları, ISBN:978-625-7502-65-8.
- Katıtaş, S., Seylim, E., & Demirkan, S. (2022). Medya Etiği ve Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. *Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi*, 3(1), 153-175.
- Özel, E. K., Deniz, Ş. (2019). “Tık” ve “Etik” Arasında Sıkışan Gazetecilik: İnternet Gazeteciliğinin Ortaya Çıkardığı Yeni Etik Sorunlar ve Gazetecilerin Konuya Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma. *Erciyes İletişim Dergisi*, 6(1), 443-466.
- Usta, A. (2011). Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlâk. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(2), 39-50.
- Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, 10, 188-201. <https://doi.org/10.21733/ibad.871703>
- Yıldırım, S. (2019). *Soma Maden Kazasının Kriz Haberciliği Bağlamında İncelenmesi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.

Haber linkleri

- [hurriyet.com.tr.\(16.04.2026\).Kahramanmaraş'ta okula saldırı: Çocukları kurtaran aşçı saldırganı nasıl etkisiz hale getirdiğini anlattı: 'Çok farklı bir çarpınış yaşandı orada'..https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmarasta-okula-saldiri-cocuklari-kurtaran-asci-saldirgani-nasil-etkisiz-hale-getirdigini-anlatti-43152543](https://www.hurriyet.com.tr/16.04.2026.Kahramanmaraş'ta-okula-saldırı-Çocukları-kurtaran-aşçı-saldırganı-nasil-etkisiz-hale-getirdigini-anlatti-Çok-farklı-bir-çarpınış-yaşandı-orada-..https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmarasta-okula-saldiri-cocuklari-kurtaran-asci-saldirgani-nasil-etkisiz-hale-getirdigini-anlatti-43152543)
- [hurriyet.com.tr.\(16.04.2026\).ÇocuklarıKurtaranKahramanAşçıNecmettinBekçiKonuştu.https://www.hurriyet.com.tr/video/cocuklari-kurtaran-kahraman-asci-necmettin-bekci-konustu-43152550](https://www.hurriyet.com.tr/16.04.2026.ÇocuklarıKurtaranKahramanAşçıNecmettinBekçiKonuştu.https://www.hurriyet.com.tr/video/cocuklari-kurtaran-kahraman-asci-necmettin-bekci-konustu-43152550)
- [hurriyet.com.tr.\(18.04.2026\) Okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için bırakılan notlar yükleri dağıldı: 'Ona selam söyleyin'.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/okul-saldirisinda-hayatini-kaybeden-cocuklar-icin-birakilan-notlar-yukleri-dagladi-ona-selam-soyleyin-43153866](https://www.hurriyet.com.tr/18.04.2026)Okul-saldirisinda-hayatini-kaybeden-cocuklar-icin-birakilan-notlar-yukleri-dagladi-'Ona-selam-soyleyin'.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/okul-saldirisinda-hayatini-kaybeden-cocuklar-icin-birakilan-notlar-yukleri-dagladi-ona-selam-soyleyin-43153866)
- [hurriyet.com.tr.\(18.04.2026\). Katliam planlarını anlattığı Arjantinli sanal arkadaşı: Ona defalarca ‘yapma’ dedik.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/katliam-planlarini-anlattigi-arjantinli-sanal-arkadası-ona-defalarca-yapma-dedik-43153582](https://www.hurriyet.com.tr/18.04.2026).Katliam-planlarini-anlattigi-Arjantinli-sanal-arkadası-Ona-defalarca-yapma-dedik.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/katliam-planlarini-anlattigi-arjantinli-sanal-arkadası-ona-defalarca-yapma-dedik-43153582)
- [hurriyet.com.tr.\(16.04.2026\). Okulda sürekli bu kelimeyi kullanıyormuş! Kahramanmaraş saldırganını öğretmeni ve arkadaşları anlattı: Çok çarpıcı ifadeler. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmaras-saldirganini-arkadaslari-anlatti-cok-carpici-ifadeler-katilin-ailesiyle-olan-fotografi-ortaya-cikti-43152399](https://www.hurriyet.com.tr/16.04.2026).Okulda-surekli-bu-kelimeyi-kullanıyormuş!Kahramanmaraş-saldırganını-öğretmeni-ve-arkadaşları-anlattı:Çok-çarpıcı-ifadeler.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmaras-saldirganini-arkadaslari-anlatti-cok-carpici-ifadeler-katilin-ailesiyle-olan-fotografi-ortaya-cikti-43152399)
- [hurriyet.com.tr.\(18.04.2026\). Kahramanmaraş'taki okula saldırı ile ilgili yeni detaylar! 6. sınıf öğrencisi nasıl kurtulduklarını anlattı: 'Sınıfa girip 'yere yatin' diye bağırıldı'.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmarastaki-okula-saldiri-6-sinif-ogrencisi-nasil-kurtulduklarini-anlattı-sinifa-girip-yere-yatin-diye-bagirdi-43153727](https://www.hurriyet.com.tr/18.04.2026).Kahramanmaraş'taki-okula-saldırı-ile-ilgili-yeni-detaylar!6.sınıf-öğrencisi-nasil-kurtulduklarini-anlattı:'Sınıfa-girip'yere-yatin'diye-bağırıldı'.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmarastaki-okula-saldiri-6-sinif-ogrencisi-nasil-kurtulduklarini-anlattı-sinifa-girip-yere-yatin-diye-bagirdi-43153727)
- [hurriyet.com.tr.\(22.04.2026\) Kahramanmaraş saldırısında kaybı olanlara yas danışmanı.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmaras-saldirisinda-kaybi-olanlara-yas-danismani-43156369](https://www.hurriyet.com.tr/22.04.2026)Kahramanmaraş-saldirisında-kayı-olanlara-yas-danışmanı.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahramanmaras-saldirisinda-kaybi-olanlara-yas-danismani-43156369)
- [yenisafak.com.\(15.04.2026\).Kahraman Maraş'ta Okula Silahlı Saldırı:Camdan Atlayıp Kaçtılar.https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/kahramanmarasta-okula-silahlı-saldiri-camdan-atlayip-kactilar-4815462](https://www.yenisafak.com/15.04.2026).KahramanMaraş'taOkulaSilahlıSaldırı:CamdanAtlayıpKaçtılar.https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/kahramanmarasta-okula-silahlı-saldiri-camdan-atlayip-kactilar-4815462)
- [yenisafak.com.\(15.04.2026\).Kahramanmaraş'ta Hangi Okulda Saldırı OlduÖlü ve Yaralı Var mıKahraman Maraş'ta Okula Saldırısı Kim Yaptı. https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/kahramanmarasta-hangi-okulda-saldiri-oldu-olu-ve-yarali-var-mi-kahramanmarasta-okula-saldiri-ki-m-yapti-4815461](https://www.yenisafak.com/15.04.2026).Kahramanmaraş'taHangiOkuldaSaldırıOlduÖlüveYaralıVar mıKahramanMaraş'taOkulaSaldırısıKimYaptı.https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/kahramanmarasta-hangi-okulda-saldiri-oldu-olu-ve-yarali-var-mi-kahramanmarasta-okula-saldiri-ki-m-yapti-4815461)
- [yenisafak.com.\(15.04.2026\).Kahraman Maraş'ta Öğrencileri Öldüren Saldırganın Görüntüsü Ortaya Çıktı.https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/kahramanmarasta-ogrencileri-olduren-saldirganin-goruntusu-ortaya-cikti-4815572](https://www.yenisafak.com/15.04.2026).KahramanMaraş'taÖğrencileriÖldürenSaldırganınGörüntüsüOrtayaÇıktı.https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/kahramanmarasta-ogrencileri-olduren-saldirganin-goruntusu-ortaya-cikti-4815572)
- [yenisafak.com.\(16.04.2026\).Okul Saldirisında İncel Detay:14'lük Cani ABD'deki Katili Profil Resmi Yapmış.https://www.yenisafak.com/gundem/okul-saldirisinda-ince-detay-14luk-cani-abddeki-katili-profil-resmi-yapmis-4815625](https://www.yenisafak.com/16.04.2026).OkulSaldirisındaİncelDetay:14'lükCaniABD'dekiKatiliProfilResmiYapmış.https://www.yenisafak.com/gundem/okul-saldirisinda-ince-detay-14luk-cani-abddeki-katili-profil-resmi-yapmis-4815625)

- yenisafak.com.(20.04.2026).Kahramanmaraş'ta Öğrenciler Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin dua etti.<https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/kahramanmarasta-ogrenciler-okul-saldirisinda-hayati-kaybedenler-icin-dua-etti-4816818>
- sözcü.com.tr.(15.04.2026).Son Dakika...Bir Kanlı Okul Saldırısı Daha! 5Silah 7Şarjörle Geldi:9 Ölü.<https://www.sozcu.com.tr/k-maras-ta-okulda-silah-sesleri-p310495>
- sözcü.com.tr.(15.04.2026).KahramanMaraş'ta Okula silahlı Saldırı 4 Ölü 20 yaralı Var.<https://www.sozcu.com.tr/kahramanmaras-ta-okula-silahlı-saldiri-4-olu-ve-20-yaralı-var-p310501>
- sözcü.com.tr.(20.04.2026).Sosyal Medyadaki Okul Saldırısı Paylaşımları:25 KişiHakkında Gözaltı Kararı <https://www.sozcu.com.tr/sosyal-medyadaki-okul-saldirisi-paylasimlari-25-kisi-hakkında-gozalti-karari-p312679>
- sözcü.com.tr.(20.04.2026).Saldırı Sonrası Gündeme Gelmişti Okul Yöneticilerinin Görevden Alınma Nedeni Belli Oldu <https://www.sozcu.com.tr/saldiri-sonrasi-gundeme-gelmisti-okul-yoneticilerinin-gorevden-alinma-nedeni-belli-oldu-p312663>
- sözcü.com.tr.(18.04.2026).Öğrenciler Kurşunlara Karşı Birbirine Siper Olmuş!Kendileri Küçük Yüreklere Büyük.<https://www.sozcu.com.tr/ogrenciler-kursunlara-karsi-birbirine-siper-olmus-kendileri-kucuk-yurekleri-buyuk-p312229>
- sözcü.com.tr.(17.04.2026)Saldırının Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı ! Hepsiyle Tek Tek Fotoğraf Çektirmiş .<https://www.sozcu.com.tr/saldirinin-yeni-fotograf-lari-ortaya-cikti-hepsiyle-tek-tek-fotograf-cektirmis-p312188>